

SİMÜLASYON ARAÇLARININ HAVA TRAFİK KONTROL ALANINDA KULLANIMI

Mustafa Özdemir ^(a), Öznur Usanmaz ^(b)

^(a) Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, mozdemir26@anadolu.edu.tr

^(b) Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ousanmaz@anadolu.edu.tr

ÖZ

Simülasyonlar, birçok alanda olduğu gibi havacılık sektöründe de yaygın olarak kullanılmaktadır. Havacılığın operasyonel anlamda en önemli bölümlerinden birisi olan hava trafik kontrolde simülasyonlar, gerek kontrolör eğitiminde gerekse mevcut ve yeni sistemlerin test edilmesinde sıkça başvurulan araçlardır. Kontrolör eğitiminde daha çok gerçek zamanlı simülasyonlar kullanılırken havaalanı ve hava sahası kapasitesinin ölçülmesi, etkin ve verimli rotaların tasarlanması, yeni sistemlerin mevcut sisteme entegre edilmesi gibi durumlarda öncelikli olarak hızlı zamanlı simülasyonlardan yararlanılır. Hızlı zamanlı simülasyonlardan elde edilen sonuçların geçerliliği ise gerçek zamanlı simülasyonlarla değerlendirilir.

Bu çalışmada, hava trafik kontrolde kullanılan simülasyon araçları incelenmiş ve bu araçların birbirlerine göre avantaj ve dezavantajları araştırılarak hava trafik sistemi içerisinde kullanım alanlarına yönelik literatüre dayalı değerlendirmeler yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gerçek zamanlı simülasyon, Havaalanı, Hava sahası, Hava trafik kontrol, Hızlı zamanlı simülasyon

USE OF SIMULATION TOOLS IN AIR TRAFFIC CONTROL

ABSTRACT

Simulation tools are widely used in aviation as well as in many other areas. In air traffic control, which is one of the most important operational parts of the aviation, they are often used in controller training and testing existing or new systems. Real time simulations are mostly used in controller training while fast time simulations are primarily used in the estimation of airport and airspace capacity, designing efficient routes, and the integration of the new system into the existing system.

In the study, simulation tools used in air traffic control were examined, and the advantages and disadvantages of these tools were investigated, and their area of utilization within the air traffic system were evaluated based on the literature.

Keywords: Real time simulation, Airport, Airspace, Air traffic control, Fast time simulation

1. GİRİŞ

Hava trafik kontrol operasyonları birbirinden bağımsız birçok değişkeni ve belirsizliği içermektedir. Karmaşık gerçek dünya sistemlerinin davranışlarını incelemek için kullanılan simülasyon yöntemi özellikle hava trafik kontrol ile ilgili çalışmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Hava sahası değişiklik önerileri öncelikle simülasyonlar doğrultusunda geçerlilik kazandıktan sonra operasyonel kullanıma geçilmektedir. Hatta simülasyon ile yapılan değerlendirmelerde öncelikle hızlı zamanlı simülasyon sonuçlarına bağlı yapılan çalışmalar doğrultusunda oluşturulan hava sahası modelleri kontrolör davranışlarını ölçmek ya da kontrolörlerden geri bildirim almak amacı ile gerçek zamanlı simülasyonlar ile de değerlendirilmektedir.

Simülasyonlar, havacılık sistemlerinin potansiyelinin belirlenmesine ve yeni kavramların erken keşfedilmesine olanak tanıyarak gelişmekte olan kavramların performansını ve emniyetini belirlemeye yardımcı olur. Pahalı olmayan ve kolayca yeni durumlara uyarlanabilen simülasyonlar, insan-makine uyumunun belirlenmesi, hava sahası tasarımı, yeni prosedürlerin ve hava alanına eklenen yeni yapıların test edilmesi, yeni ya da restore edilmiş havaalanlarının kapasite tahmini ve operasyonel değişikliklerin emniyet, performans ve ekonomik etkilerinin araştırılması amacıyla sıkça kullanılmaktadır [1, 2]. Ancak bu alanda kullanılacak ve farklı amaçlara hizmet eden birçok simülasyon aracının bulunması, araştırmacıların birçok seçenek arasından problemleri için en uygun aracı seçmesini gerektirmektedir. Bu bağlamda, hava trafik kontrol alanında yaygın olarak kullanılan simülasyon araçlarının kullanım alanlarının belirlenmesi, güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya konması ilgili problem için en uygun aracın seçimini kolaylaştıracaktır.

Bu çalışmada, söz konusu simülasyon araçları, geliştirici firmalar tarafından hazırlanan ve bu araçlar hakkında detaylı bilgilerin yer aldığı dokümanlar, ilgili web siteleri ve akademik yayınlar baz alınarak araştırılmıştır. Ayrıca kullanım alanına dönük değerlendirmeler literatüre dayalı olarak verilmiştir. Literatür taraması kapsamında 1997-2017 yılları arasında yayınlanan birçok makale incelenmiştir. Literatür, “SIMMOD, TAAM, RAMS, AirTOP, SAAM, CAST, SDAT, The LMI Runway Capacity Model, The FAA Airfield Capacity Model, DELAYS, AND, MACAD, CAMACA, real time simulation, fast time simulation, analytic model, simulation tool, air traffic control, airspace ve airport” anahtar kelimeleriyle ve bunların çeşitli varyasyonlarıyla taranmıştır.

2. SİMÜLASYON ÇEŞİTLERİ

Genel anlamda modeller, simülasyon ve analitik modeller olarak iki ana grupta incelenebilir. Simülasyonlar ise, gerçek ve hızlı zamanlı simülasyonlar olarak ikiye ayrılabilirler. Gerçek zamanlı simülasyonlarda, hava trafik olayları normal akışında simüle edilerek gerçeklik düzeyinin mümkün olduğunca yüksek tutulması amaçlanmaktadır. Hızlı zamanlı simülasyonlarda ise amaç mümkün olduğunca farklı değişkenleri simülasyonlara katarak birçok farklı senaryoyu kısa bir süre içerisinde denemektir.

Gerçek ve hızlı zamanlı simülasyonlar birlikte kullanılarak daha etkili sonuçlar elde etmek mümkün olabilir. Gerçek zamanlı simülasyonlarda senaryo oluşturulmasında hızlı zaman simülasyonunun verileri kullanılabilirken hızlı zamanlı simülasyon modellerinin geçerliliği gerçek zamanlı simülasyonlarla test edilebilir [3]. Bu bağlamda, hızlı zamanlı simülasyonların gerçek zamanlı simülasyonlar için bir ön çalışma ortamı sağladığı söylenebilir.

Analitik modeller, basitleştirilmiş hava trafik operasyonlarını tanımlayan bir dizi matematiksel ilişkidir. Hava trafikte kullanılan bazı analitik modeller SDAT (Sector Design Analysis Tool), The LMI Runway Capacity Model, The FAA Airfield Capacity Model, DELAYS, AND (Approximate Network Delays), MACAD ve CAMACA olarak sıralanabilir [4-6]. Ancak, analitik modeller bu çalışmanın kapsamı dışında tutulmuştur.

2.1. Gerçek zamanlı simülasyonlar

Gerçek zamanlı simülasyonlar, gerçek hayata uygulanması emniyet ve finansal nedenlerle zor olan durumları, yeterli ölçüde gerçeklik kazandırarak benzetim imkânı sağlamaktadır [7]. Hava trafik kontrolde gerçek zamanlı simülasyonlar, gerçekçi bir ortamda yeni araçların gösterimi/kanıtlanması, insan makine etkileşiminin geliştirilebilmesi için insan faktörü araştırılması ve hava trafik kontrolörlerinin yeni sistemlerde ve prosedürlerde kabiliyetlerinin artırılmasına olanak tanımaktadır [2]. Gerçek zamanlı simülasyonlar, daha gerçekçi ve detaylı bir çalışma ortamı sunması yönüyle hızlı zamanlı simülasyonlardan ayrılmaktadır. Bu bakımdan temel hava trafik eğitiminde sıkça kullanılmaktadır.

2.2. Hızlı zamanlı simülasyonlar

Hızlı zamanlı simülasyonlar sağladığı esneklik ve pratiklik sayesinde hava trafik sisteminin incelenmesinde sıkça kullanılmaktadır. İnsan davranışlarının ve gerçek hayatın rastlantısallığının tam olarak modellenememesi nedeniyle gerçeklik düzeyi sınırlı olabilmekle birlikte, bu simülasyonların hızlı zamanlı olarak yürütülebilmesi çok büyük bir zaman tasarrufu sağlamaktadır. Hızlı zamanlı simülasyonlar, yatırımlar ve operasyonlar için maliyeti düşürür, karar verme süreçlerini hızlandırır ve işlemlerin emniyetli, düzenli ve zamanında yapılmasını destekler.

Simülasyonlarla modelleme yapabilmek için kullanılan simülasyon aracına, modellenecek bölgeye ve detay seviyesine göre değişebilen veri girişi gerekmektedir.

Bu veriler arasında, hava sahası ve sektörler, uçuş yolları, çakışma algılama ve çözümü stratejileri, uçak park pozisyonları, pistler, park pozisyonları ile pistler arasındaki taksi yollarını içeren ağ yapısı ve tasarlanan modelde kullanılacak uçak bilgileri gösterilebilir.

Günümüzde hava trafik sisteminin sadece havaalanı ya da hava sahası kısmını modellemeye yönelik geliştirilen simülasyonların yanı sıra hava trafik sisteminin tamamını modellemeye dönük simülasyon araçları da mevcuttur. Sayısal olarak birçok hızlı zamanlı simülasyon araçları bulunmakla birlikte, bu çalışmada gerek literatürde yer alan ve akademik amaçlı sıkça kullanılan gerekse hava seyrüsefer hizmet sağlayıcıları tarafından yaygın olarak kullanılan simülasyon araçlarına yer verilmiştir. Ayrıca, günümüzde artık kullanılmayan simülasyonlar da bu çalışmanın kapsamı dışında tutulmuştur. Bu bağlamda çalışma kapsamında, Airport and Airspace Simulation Model (SIMMOD), Total Airspace & Airport Modeller (TAAM), Re-organized ATC Mathematical Simulator (RAMS), Air Traffic Optimization (AirTop), the System for traffic Assignment and Analysis at a Macroscopic level (SAAM) ve Comprehensive Airport Simulation Tool (CAST) simülasyon modelleri incelenmiştir.

2.2.1. SIMMOD

SIMMOD, FAA tarafından geliştirilen ve pist, taksi yolları ve apron dahil olmak üzere bir hava alanını, havaalanı ve ilgili terminal hava sahasını ve bölgesel bir hava sahasını ayrıntılı olarak simüle etmek için kullanılabilen bir modeldir. SIMMOD, hava alanı ve hava sahasının düğüm ve bağlantı (node-link) kullanılarak ayrıntılı olarak temsil edilmesine dayanır. Trafik, belirli bir zamanda her bir düğüm veya bağlantının tek bir uçağı barındırabildiği düğüm ve bağlantılardan oluşan ağ boyunca hareket eder. İki uçak aynı düğüm veya bağlantıda karşılaştığında, bunlardan hangisinin bu düğümü veya bağlantıyı önce geçeceği ve hangisinin gecikmeye uğrayacağı programlanmıştır.

SIMMOD, olasılıksal olayları simüle etmek için çeşitli seçeneklere sahiptir ve uçak bazında oldukça ayrıntılı istatistikler sağlayabilir. SIMMOD'daki başlıca kısıtlayıcı varsayım, trafiğin önceden tanımlanmış kurallara göre önceden belirlenmiş bir düğümler ve bağlantılar ağı üzerinde hareket etmesi gerekliliğidir. Uçuş yolları arasındaki çakışmalar açısından SIMMOD, tek boyutlu bir model olup esas olarak uçaklar arası uzunlamasına çakışmaları kontrol eder, fakat yanal veya dikey ayırım ihlallerini kontrol etme imkânı vermemektedir. Bu nedenle, ağ yapısı üzerinde hareket eden trafiğin simülasyon sırasında algılanamayan çakışmalarını engellemek için yeterli yanal ve dikey ayrımlara sahip düğümler ve bağlantılar oluşturulmalıdır [5, 8].

2.2.2. TAAM

TAAM, Avustralya Sivil Havacılık Otoritesi (CAA) ile işbirliğiyle the Preston Group (TPG) tarafından geliştirilen tüm hava trafik sistemlerinin modellenebildiği büyük ölçekli ve detaylı hızlı zamanlı simülasyon modelidir. TAAM, çoğu ATM işlevini ayrıntılı bir şekilde simüle edebilir ve gerçek zamanlı hava trafik kontrol (Air Traffic Control, ATC) simülatörleri için senaryo üretimi sağlayabilir.

TAAM modülleri, kullanıcıya hava sahası veya havalimanının 2 veya 3 boyutlu görüntüsünü sağlayan interaktif bir grafiksel hızlı zaman simülasyon aracı, gerçek zamanlı bir hava trafiğini izleme aracı ve simülasyon tarafından üretilen verilerin raporlandığı bir araçtan oluşur. Çakışma çözümü ve havaalanı kaynaklarının kullanımı gibi modelin kilit noktaları, kullanıcı tarafından belirlenen kurallara bağlı olarak kontrol edilebilir ve bu kurallar simülasyonun çalışması sırasında da düzenlenebilir.

TAAM ile bir hava trafik sisteminin büyük ölçekli olarak modellenmesi amaçlandığı için tüm hava trafik sistemini tanımlayan kapsamlı veri girişi dosyaları gereklidir. Ayrıca, ayrıntı seviyesi kritik alanların daha iyi modellenmesi için değiştirilebilir. TAAM ile kötü hava koşulları veya özel kullanımlı hava sahası (Special use of airspace, SUA) dinamik olarak modellenemez. Çakışma algılama ve çözümü fonksiyonu vardır ancak bütün çakışmalar çözümlenemez [5, 9].

2.2.3. RAMS

RAMS, hava sahası operasyonlarını modellemek amacıyla ISA Software tarafından geliştirilmiştir. Genel olarak terminal hava sahası ve uçuşun yol safhasının modellendiği ve kontrolör iş yükünün ölçülebildiği bir simülasyon modelidir. Bununla birlikte, hava sahası operasyonları ile paralel veya kesişen pistlerin etkileşimleri de modellenir. RAMS, yeni kavramların arzu edilen detay seviyesinde test edilebilmesine olanak sağlayarak esnek bir hava sahası simülasyon ortamı sunar. RAMS'in esnek tasarımı, ATC kavramlarının geniş bir yelpazede incelenmesine olanak tanır. RAMS, 4 boyutlu uçuş profilleri, çakışma algılama ve çözümü mekanizmaları, iş yükü modelleri, modern kullanıcı ara yüzü ve bir veri hazırlama ortamı içerir. RAMS ile kötü hava koşulları ve yasak bölgelerin modellenmesi de mümkündür [5, 10].

2.2.4. AirTOP

AirTOP simülasyon modeli, 2007 yılında AirTOP Soft tarafından geliştirilen yeni nesil bir simülasyon aracıdır [11]. AirTOP; kalkış, saha, yaklaşma operasyonlarının ve anlaşma mektuplarının yanı sıra havaalanı yer hareketlilerinin, yer hizmetleri araçlarının, yolcu davranışlarının ve tüm terminal süreçlerinin modellenbildiği açık ve modüler hızlı zamanlı simülasyon platformudur. AirTOP, kapasite ve sektörisasyon çalışmaları, rotaların yeniden düzenlenmesi, serbest rota (free-route) veya Azaltılmış Dikey Ayırma Minimumu (Reduced Vertical Separation Minima, RVSM) çalışmaları için uygundur. AirTOP, dünya çapında 20 den fazla Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcısı tarafından kullanılmaktadır. AirTOP ile genel olarak; kapasite, iş yükü, gecikme, ekonomik veya çevresel etkiler modellenir. Çakışma algılama ve çözümü çalışmaları; alçalma ya da tırmanmanın durdurulması, vektör tekniği, seviye değişikliği, erken alçalma, öndeki uçağın aynı hızda ya da aynı alçalma açısıyla takip edilmesi gibi çakışma çözümü teknikleri kullanılarak ve kullanıcı tarafından düzenlenerek modellenir. AirTOP, oldukça etkileşimli 2 boyutlu haritalar ve 3 boyutlu görüntüler

içeren tek bir gelişmiş ara yüz aracılığıyla senaryo düzenleme, simülasyonu yürütme, hata ayıklama, raporlama ve simülasyon analizine olanak tanır [12, 13].

2.2.5.SAAM

SAAM, EUROCONTROL tarafından geliştirilen ve hava trafiğinin, sivil ve askeri hava sahalarının ve TMA senaryolarının ağ genelinde veya bölgesel olarak tasarımı, değerlendirmesi, analiz edilmesi ve görüntülenmesi için bütünleşik bir sistemdir. SAAM, stratejik trafik akışlarını optimize etmek, rota ağını ve hava sahasını tasarlamak, geçmiş ve gelecek trafik akışlarını analiz etmek, projeleri görüntülemek ve karşılaştırmak için operasyonel planlama amacıyla kullanılmaktadır [14].

2.2.6.CAST

Airport Research Center (ARC), tarafından geliştirilen CAST simülasyon modeli, terminal binası içerisinde, bilet kontrol işlemleri, güvenlik, bekleme kapıları, bagaj ve gümrük işlemleri gibi yolcu hareketleri; havaalanındaki ve havaalanı çevresindeki uçakların yaklaşma, iniş, kalkış, taksi, dönüş ve dinamik park pozisyonu tahsisi gibi operasyonları; yer hizmetleri açısından otobüs hareketleri, kargo ve bagaj taşımacılığı, yakıt ikmali ve temizlik gibi tüm havaalanı işlemlerinin modellenebildiği 3 boyutlu hızlı zamanlı simülasyon sistemidir. CAST, EUROCONTROL tarafından ve Türkiye’de Antalya havalimanı olmak üzere dünya üzerinde bir çok havalimanı tarafından kullanılmaktadır [15, 16].

3. SİMÜLASYON MODELLERİNİN LİTERATÜRE DAYALI DEĞERLENDİRİLMESİ

Çalışma kapsamında incelenen modellerden birisi olan SIMMOD, bir hava alanının yüksek detayda modellenebilmesine olanak tanırken hava sahasında yatay ayırma ihlallerinin ve kontrolör iş yükü etkisinin ölçülmesine imkân vermemektedir. RAMS ise daha çok hava sahası operasyonları için uygun bir model olup bu model ile hava alanı operasyonlarının modellenmesi kısıtlıdır. TAAM ise, ATM sürecinin tümünü SIMMOD ve RAMS’e göre genellikle daha ayrıntılı olarak kapsar. Ayrıca, RAMS ve TAAM’ın gerçekçilik düzeyi üç boyutlu görselleştirme imkânı vermesi nedeniyle SIMMOD’a göre daha yüksektir [5]. SIMMOD, TAAM, RAMS ve AirTop simülasyon araçlarının hava trafik sisteminin nerdeyse tamamını modellemeye yönelik olduğu söylenebilir. Ancak, terminal binası ve yolcu davranışlarını da modellemesi nedeniyle AirTop, bahsedilen diğer modellere göre daha kapsamlı ve daha yeni bir modeldir.

CAST ve SAAM modelleri ise sadece hava trafik sisteminin bir bölümünün modellenmesine yöneliktir. CAST havaalanı, terminal binası ve yolcu davranışlarının modellenebildiği üç boyutlu bir modeldir. SAAM’ın kullanım alanı ise hava sahasıyla sınırlıdır.

Çalışma kapsamında incelenen hızlı zamanlı simülasyonlardan SIMMOD’un sıkça havalimanı ve terminal hava sahası operasyonlarında kullanıldığı görülmektedir. Wei ve

Taobo, artan trafik talebini karşılamak amacıyla, piste paralel taksi yolu yapılması gibi havaalanı altyapısının geliştirilmesiyle havaalanı ve pist kapasitesini artırmayı amaçlamıştır [17]. Bubalo ve Daduna, trafik sayısı ve çeşitliliğini değiştirerek bağımsız paralel pist operasyonlarını incelemişlerdir [18]. Müller ve Santana ise hava alanında yaşanan tıkanıklık ve gecikmelerin ekonomik etkilerini incelemiştir [19]. Peng ve ark. tarafından yapılan çalışmada, paralel pist operasyonları için geliş ve kıkış prosedürleri tasarlanmış ve oluşturulan model ARENA ve SIMMOD ile karşılaştırılmalı olarak test edilmiştir [20]. Cetek ve ark. İstanbul Atatürk Limanında tıkanıklık yaşanan bölgeleri belirleyerek farklı pist konfigürasyonları içeren öneriler geliştirmişlerdir [21]. Lee ve Balakrishnan, SIMMOD kullanarak havaalanlarındaki belirsizliklerin havaalanı performansına etkisini incelemiştir [22]. Gao ve ark. ise, birbirine yakın sivil ve askeri havaalanlarından oluşan toplam on havaalanı arasındaki etkileşimlerden kaynaklanan tıkanıklıkları ve gecikmeleri uçuş planlarını optimize ederek azaltmayı amaçlamıştır [23]. Chao ve ark. havaalanı kapasite ve gecikme analizi yaparak simülasyon sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda kapasite modeli geliştirmişlerdir [24]. Kleinman ve ark. havaalanlarında yaşanan gecikmelerin ekonomik etkisini değerlendirerek uçakların park pozisyonunda optimum sürede bekletilmesi için prosedür geliştirmiş ve sonuçları SIMMOD’da test etmişlerdir [25]. Li ve ark. ise yakın paralel pistlerin farklı kullanım şekillerini simülasyon ortamında modelleyerek bu konfigürasyonların kapasite ve operasyonel verimliliklerini değerlendirmişlerdir [26]. Simic ve Babic, farklı konfigürasyonlardaki havaalanı yerleşim planlarının, farklı trafik taleplerinin ve ATC uygulamalarının havaalanı sisteminin performansı üzerindeki etkilerini incelemişlerdir [27]. Hutchison ve Hill, havaalanlarında yaşanan gecikmeyi azaltarak zamanında yapılan operasyonları artırmak amacıyla SIMMOD ve optimizasyon yöntemlerinden faydalanmışlardır [28]. Wei ve Siyuan ise, SIMMOD kullanarak yakın paralel pist operasyonları için en uygun konfigürasyonu, seyahat süresi, gecikme miktarı, kalkış kuyruğunda bekleme süresi gibi parametrelere bağlı olarak araştırmışlardır [29].

Hava trafik sisteminin tamamının modellenbildiği TAAM ile yapılan birçok çalışma bulunmaktadır. Bazargan ve ark. pist kapasitesini farklı yerleşim planları için incelemişlerdir [30]. Holden ve Wieland, havaalanına yapılan yeni bir pistin diğer pistlerle birlikte kullanılması ve uçuş operasyonlarının yeniden planlanması için TAAM kullanmışlardır [31]. Yousefi ve ark. TAAM simülasyonundan elde edilen çıktıları, kontrolör iş yükünü tahmin etmek için kullanmışlardır [32]. Massimini ve ark. Kontrolör Pilot Veri Hattı Haberleşmesi (Controller-Pilot Data Link Communications, CPDLC) sisteminin kullanılmasının etkilerini incelemişlerdir [33]. Alipio ve ark. ile Harris ve ark. özellikle büyük havalimanlarını birbirine bağlayan, tek yönlü yollardan oluşan ve yüksek hacimli trafik akışına uygun yeni bir sektör tasarımı önermişlerdir [34, 35]. Bazargan ve ark. küçük uçaklarla yapılan taşımacılığın mevcut genel havacılık akışına etkisini incelemişlerdir [36].

RAMS ile yapılan çalışmalar genellikle kontrolör iş yükü, yakıt-emisyon analizi ve havacılığın çevresel etkileri gibi konuları içermektedir. Majumdar ve Ochieng, kontrolör iş yükünü etkileyen hava trafik ve sektör faktörlerini incelemiştir [10]. Pejovic ve ark. Londra Heathrow havalimanı için gecikme, alternatif havaalanlarına yönlendirme ve uçuş iptallerini içeren sistem aksaklıklarının maliyet, yakıt tüketimi ve dolayısıyla CO2 emisyonları üzerindeki etkisini RAMS ile incelemiştir [37]. Pejovic ve ark. bir diğer çalışmalarında ise CO2 emisyon tahmini için gerçek hava trafik verilerine dayalı bir metodoloji geliştirmişlerdir [38]. Williams ve ark. yüksek irtifada oluşan yoğunlaşma izlerinin uçakların seyir irtifasının sınırlandırılarak önlenebileceğini belirtmiş ve irtifa kısıtlaması, hava sahası kapasitesi ve karbondioksit emisyonu için bir dengeleme analizi önermişlerdir [39]. Bir başka çalışmada ise Williams ve Noland, yüksek irtifada oluşan yoğunlaşma miktarlarını tahmin etmek için bir model geliştirmişlerdir [40]. Ivanescu ve ark. ise Point Merge yöntemini RAMS ile modelleyerek sonuçları vektör tekniğiyle karşılaştırmıştır [41]. Enea ve ark. CPDLC uygulamasının gecikmelere ve hava trafik kontrolörlerinin iş yüküne etkisini değerlendirmişlerdir [42]. Ehrmantraut ise, saha operasyonlarında çakışmaları önlemek için kullanılan yöntemleri karşılaştırmıştır [43].

AirTOP ile yapılan çalışmalar hem hava sahası hem de hava alanı operasyonlarını kapsamaktadır. Li ve ark. Çin hava sahasındaki uçuş ağ yörüngelerinin optimize edilerek planlamasını önermişler ve tüm hava sahasının rota ağını AirTOP ile modelleyerek önerilen çözümün geçerliliğini test etmişlerdir [44]. Chen ve ark. terminal manevra sahasında kötü hava koşullarından kaçınmak için algoritmaya dayalı dinamik geliş ve kalkış rotaları önermişler ve söz konusu rotaların verimliliğini AirTOP ile incelemişlerdir [45]. Soares ve ark. ise kalkış uçaklarının uygun kalkış zamanlarının belirlenmesi için Takviyeli Öğrenme (Reinforcement Learning) tekniklerini önermiş ve çalışma kapsamında AirTOP simülasyon modelinden faydalanmışlardır [46].

SAAM ile yapılan çalışmalar genellikle hava sahası tasarımıyla ilgilidir. Mihetec ve ark. Avrupa hava sahasında Hava Sahası Esnek Kullanımı (Flexible Use of Airspace, FUA) kavramını SAAM ile modelleyerek bu kavramın uygulanmasının uçuş verimliliğine etkisini değerlendirmişlerdir [47]. Aneeka ve Zhong, hava taşımacılığının çevresel etkilerini ve serbest rota uygulamasının potansiyel faydalarını değerlendirmiş ve İleri Emisyon Modeli ve SAAM ile emisyon hesabı yapmışlardır [48].

CAST ile yapılan çalışmalar hava alanı performansı ve terminal binası içerisinde yolcu hareketlerini konu alan çalışmaları kapsamaktadır. Roßnagel ve ark. spor karşılaşmaları, konser, fuar ve sokak festivalleri gibi büyük halka açık etkinlikler için acil durum yönetim sistemi önermişler ve havaalanlarındaki yolcu davranışlarını CAST ile modellemişlerdir [49]. Zografos ve ark. hava alanı operasyon yönetimi ve planlaması için karar destek sistemi geliştirmiş ve önerilen sistemin modelleme fonksiyonunu ve karar verme yeteneğini incelemişlerdir [50].

Tablo 1’de çalışma kapsamında incelenen ve literatürde yer alan simülasyon çalışmalarında kullanılan modellerin uygulama alanları verilmiştir.

Tablo 1. Simülasyon araçlarının kullanım alanları

Uygulama alanı	Kullanılan model	Çalışma
Hava alanı/pist konfigürasyon değişikliği	SIMMOD	Wei ve Taobo (2010), Wei ve Siyuan (2010), Bubalo ve Daduna (2011), Peng ve ark. (2013), Cetek ve ark. (2014), Li ve ark. (2015), Simic ve Babic (2015)
	TAAM	Bazargan ve ark. (2002) Holden ve Wieland (2003)
Gecikmelerin ekonomik etkisi	SIMMOD	Kleinman ve ark. (1999) Hutchison ve Hill (2003) Müller ve Santana (2008)
Kapasite/Gecikme Tıkanıklık	SIMMOD	Chao ve ark. (2008), Gao ve ark. (2008), Lee ve Balakrishnan (2012)
	TAAM	Bazargan ve ark. (2004)
Hava sahası yönetimi	TAAM	Alipio ve ark. (2003), Harris ve ark (2006)
	RAMS	Ivanescu ve ark. (2009)
	SAAM	Mihetec ve ark. (2013)
	AirTOP	Li ve ark. (2016)
Yakıt-emisyon ve Çevresel etkiler	SAAM	Aneeka ve Zhong (2016)
	RAMS	Williams ve ark (2002), Williams ve Noland (2005), Pejovic ve ark (2008), Pejovic ve ark (2009)
Kontrolör iş yükü	TAAM	Yousefi ve ark. (2003)
	RAMS	Majumdar ve Ochieng (2004)
Havaalanı yönetimi	AirTop	Soares ve ark. (2015)
	CAST	Zografos ve ark. (2013)
	CAST	Roßnagel ve ark. (2010)
CPDLC	RAMS	Enea ve ark. (2009)
	TAAM	Massimini ve ark. (2000)
Çatışma algılama	RAMS	Ehrmantraut (2005)
Hava koşulları	AirTOP	Chen ve ark. (2013)

4. SONUÇ

Farklı simülasyon araçlarının farklı yetenekleri, kuvvetli ve zayıf yönleri olabilmektedir. Bu nedenle, yapılacak bir simülasyon çalışmasında kullanılacak simülasyon aracının o alana uygulanmasının uygun olup olmadığının belirlenmesi yapılacak çalışmada elde edilecek sonuçların doğruluğu açısından önemlidir. Bu bağlamda, hava trafik kontrol alanında kullanılan simülasyon araçlarının literatüre dayalı olarak araştırılması bu araçların kullanım alanları hakkında fikir verebilir.

Her ne kadar SIMMOD, TAAM, RAMS ve AirTOP gibi simülasyon araçlarıyla hava trafik sisteminin tamamının modellenmesi mümkün olsa da Tablo 1’de bu simülasyon araçlarının her alanda uygulanmadığı görülmektedir. Bu durum söz konusu modellerin modelleme kabiliyetlerinin hava trafik sisteminin farklı bölümleri için değişkenlik göstermesinden kaynaklanmaktadır. Örneğin, SIMMOD ile yapılan bir hava sahası

tasarımında kontrolör iş yükünün modele dahil edilememesi, tasarımın ve elde edilecek sonuçların gerçekçilik düzeyini sınırlandırmaktadır. Bu alandaki çalışmalarda TAAM veya RAMS ön plana çıkmaktadır.

Diğer taraftan, yapılan literatür araştırması sonucu AirTOp ile yapılan çalışmaların henüz sınırlı sayıda olduğu görülmüştür. Fakat hava trafik sisteminin tamamının, terminal binasının, yer hizmetleri operasyonlarının ve serbest rota gibi dinamik operasyonların modellenebilmesine olanak tanınması, bu modelin potansiyelini göstermektedir.

5. KAYNAKÇA

- [1] Zellweger, A. (2003), Simulation in CNS/ATM research with examples from the United States, *Simulation Modelling Practice and Theory*, (11), 173-185.
- [2] Kaltenhauser, S. (2003), Tower and airport simulation: flexibility as a premise for successful research, *Simulation Modelling Practice and Theory*, (11), 187-196.
- [3] Schier, S., Papenfuss, A., Lorenz, S., Walther, J. ve Moehlenbrink, C. (2011), An approach to support controller work-place design in a multi-airport environment using fast and real-time simulations, *CEAS Aeronautical Journal*, (2) 185-193.
- [4] Mirkovic B. ve Stepe V. (2010), Airfield Modelling–State of the Art, *University of Belgrade*, 1-24.
- [5] Odoni, A. R., Bowman, J., Delahaye, D., Deyst, J. J., Feron, E., Hansman, R. J. *et al.* (1997), Existing and Required Modeling Capabilities for Evaluating ATM Systems and Concepts, International Center For Air Transportation Massachusetts Institute Of Technology
- [6] Janic, M. (2014), Modeling effects of different air traffic control operational procedures, separation rules, and service disciplines on runway landing capacity, *Journal of advanced transportation*, (48) 556-574.
- [7] Morlang, F. (2006), Validation facilities in the area of ATM bottleneck investigation, *2006 IEEE/AIAA 25th Digital Avionics Systems Conference*, (1- 3) 94-102.
- [8] Simmod PLUS! Reference Manual (2012), Section 1: Introduction, ATAC Corporation, Santa Clara, USA.
- [9] Boesel, J., Gladstone, C.X., Hoffman, J., Massimini, P.A., Shiotsuki, C. ve Simmons, B. (2001), TAAM Best Practices Guidelines-MITRE Technical Report, The MITRE Corporation.
- [10] Majumdar, A., Ochieng, W.Y., McAuley, G., Lenzi, J.M. ve Lepadatu, C. (2004), The factors affecting airspace capacity in Europe: A cross-sectional time-series analysis using simulated controller workload data, *Journal of Navigation*, (57) 385-405.
- [11] Federal Aviation Administration (FAA). (2014), Initial Airspace and Procedures Feasibility Analysis for the Proposed South Suburban Airport (SSA), The MITRE Corporation.
- [12] <http://airtopsoft.com/> (Erişim tarihi 16.05.2017).
- [13] <http://www.eurocontrol.int> (Erişim tarihi 16.05.2017). *The AirTOp fast time simulator*.
- [14] <http://www.eurocontrol.int/saam> (Erişim tarihi 17.05.2017). *SAAM – System for traffic Assignment and Analysis at a Macroscopic level*.
- [15] <http://www.airport-consultants.com/cast-simulation> (Erişim tarihi 17.05.2017). *CAST Simulation*.

- [16] Krammer, P., Junker, O. ve Scholz, D. (2010), Aircraft Design for Low Cost Ground Handling-The Final Results of the ALOHA Project, *27th International Congress of The Aeronautical Sciences*.
- [17] Wei, G. ve Taobo, W. (2010), A Simulation Study on airport capacity and the factors, *Computer Science and Information Technology (ICCSIT)*, 390-393.
- [18] Bubalo, B. ve Daduna, J.R. (2011), Airport capacity and demand calculations by simulation-the case of Berlin-Brandenburg International Airport, *NETNOMICS: Economic Research and Electronic Networking*, (12) 161-181.
- [19] Muller, C. ve Santana, E.S.M. (2008), Analysis of flight-operating costs and delays: The Sao Paulo terminal maneuvering area, *Journal of Air Transport Management*, (14) 293-296.
- [20] Yang, P., Gao, W. ve Sun, J.Q. (2013), Capacity Analysis for Parallel Runway through Agent-Based Simulation, *Mathematical Problems in Engineering*, (2013) 1-8.
- [21] Cetek, C., Cinar, E., Aybek, F. ve Cavcar, A. (2014), Capacity and delay analysis for airport manoeuvring areas using simulation, *Aircraft Engineering and Aerospace Technology*, (86) 43-55.
- [22] Lee, H. ve Balakrishnan, H. (2012), Fast-Time Simulations of Detroit Airport Operations for Evaluating Performance in the Presence of Uncertainties, *2012 IEEE/AIAA 31st Digital Avionics Systems Conference (DASC)*, 1-13.
- [23] Gao, W., Xu, X.H., Diao, L. ve Ding, H.J. (2008) SIMMOD Based Simulation Optimization of Flight Delay Cost for Multi-airport System, *International Conference on Intelligent Computation Technology and Automation*, 698-702.
- [24] Wang, C., Zhang, X.Y. ve Xu, X.H. (2008), Simulation Study on Airfield System Capacity Analysis Using SIMMOD, *2008 International Symposium on Computational Intelligence and Design*, 87-90.
- [25] Kleinman, N.L., Hill, S.D. ve Ilenda, V.A. (1999), SPSA/SIMMOD optimization of air traffic delay cost, *Airport Modeling and Simulation*, 45-63.
- [26] Li, X., Chen, X.Q., Li, D.B. ve Wei, D.X. (2015), Simulation Study on Runway Threshold Stagger and Utilization Pattern of Closely Spaced Parallel Runways, *2015 International Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation*, 254-259.
- [27] Simic, T.K. ve Babic, O. (2015), Airport traffic complexity and environment efficiency metrics for evaluation of ATM measures, *Journal of Air Transport Management*, (42) 260-271.
- [28] Hutchison, D.W. ve Hill, S.D. (2003), Simulation optimization of airline delay with constraints and multiple objectives, *ISUMA 2003: Fourth International Symposium on Uncertainty Modeling and Analysis*, 417-422.
- [29] Wei, G. ve Siyuan, J. (2010), Simulation Study on Closely Spaced Parallel Runway Analysis Using SIMMOD Plus, *2010 International Conference on Intelligent Computation Technology and Automation*, 344-347.
- [30] Bazargan, M., Fleming, K. ve Subramanian, P. (2002), A simulation study to investigate runway capacity using TAAM, *2002 Winter Simulation Conference*, 1235-1243.
- [31] Holden, T.C. ve Wieland, F. (2003), Runway schedule determination by simulation optimization, *2003 Winter Simulation Conference*, 1670-1676.
- [32] Yousefi, A., Donohue, G. ve Qureshi, K. (2003), Investigation of En route Metrics for Model Validation and Airspace Design Using the Total Airport and Airspace Modeler (TAAM), *5th EUROCONTROL / FAA ATM R&D Conference*, 1-10.
- [33] Massimini, P.A., Dieudonne, J.E., Monticone, L.C., Lamiano, D.F. ve Brestle, E.A. (2000), Insertion of controller-pilot data link communications into the National Airspace System: Is it more efficient?, *IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine*, pp. 25-29.

- [34] Alipio, J., Castro, P., Kaing, H., Shahid, N., Sherzai, O., Donohue, G.L. *et al.* (2003), Dynamic Airspace Super Sectors (DASS) as high-density highways in the sky for a new US air traffic management system, *2003 IEEE Systems & Information Engineering Design Symposium*, 57-65.
- [35] Harris, M., Raza, A., Rojas, Z., Price, E. ve Rajlawat, S. (2006), Preliminary design analysis of Dynamic Airspace Super Sectors DASS, *2006 IEEE Systems and Information Engineering Design Symposium*, 207-211.
- [36] Bazargan, M. (2014), Integration of small aircraft transportation system (SATS) with General Aviation (GA) - An operational feasibility study, *Msv'04 & Amcs'04 Proceedings*, 125-128.
- [37] Pejovic, T., Noland, R.B., Williams, V. ve Toumi, R. (2009), A tentative analysis of the impacts of an airport closure, *Journal of Air Transport Management*, (15) 241-248.
- [38] Pejovic, T., Noland, R.B., Williams, V. ve Toumi, R. (2008), Estimates of UK CO₂ emissions from aviation using air traffic data, *Climatic Change*, (88) 367-384.
- [39] Williams, V., Noland, R.B. ve Toumi, R. (2002), Reducing the climate change impacts of aviation by restricting cruise altitudes, *Transportation Research Part D-Transport and Environment*, (7) 451-464.
- [40] Williams, V. ve Noland, R.B. (2005), Variability of contrail formation conditions and the implications for policies to reduce the climate impacts of aviation, *Transportation Research Part D-Transport and Environment*, (10) 269-280.
- [41] Ivanescu, D., Shaw, C. ve Tamvaclis, C. (2009), Models of Air Traffic Merging Techniques: Evaluating Performance of Point Merge, *9th AIAA Aviation Technology, Integration, and Operations Conference (ATIO)*, 1-10.
- [42] Enea, G., Trani, A. ve Franca, L. (2009), Simulation-Based Study to Quantify Data-Communication Benefits in Congested Airport Terminal Area, *AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference*, 1-20.
- [43] Ehrmanntraut, R. (2005), The Potential of Lateral Offset for The Multi Sector Planner, *24th Digital Avionics System Conference*.
- [44] Li, Y., Cai, K., Yan, S., Tang, Y. ve Zhu, Y. (2016), Network-wide flight trajectories planning in China using an improved genetic algorithm, *2016 IEEE/AIAA 35th Digital Avionics Systems Conference (DASC)*, 1-7.
- [45] Chen, J.T., Yousefi, A., Krishna, S., Wesely, D., Sliney, B. ve Smith, P. (2013), Integrated arrival and departure weather avoidance routing within extended terminal airspace, *2013 IEEE/AIAA 32nd Digital Avionics Systems Conference (DASC)*, 1A4-1-1A4-17.
- [46] Soares, I.B., Hauwere, Y.M., Januarius, K., Brys, T., Salvant, T. ve Nowé, A. (2015), Departure MANagement with a Reinforcement Learning Approach: Respecting CFMU Slots, *2015 IEEE 18th International Conference on Intelligent Transportation Systems*, 1169-1176.
- [47] Mihetec, T., Steiner, S. ve Odić, D. (2013), Utilization of Flexible Airspace Structure in Flight Efficiency Optimization, *PROMET-Traffic&Transportation*, (25) 109-118.
- [48] Aneeka, S. ve Zhong, Z. (2016), NOX and CO₂ emissions from current air traffic in ASEAN region and benefits of free route airspace implementation, *Journal of Applied and Physical Sciences*, (2) 32-36.
- [49] Roßnagel, H., Zibuschka, J. ve Junker, O. (2010), Agent-Based Simulation for Evaluation of a Mobile Emergency Management System, *Sustainable e-Business Management*, 100-114.
- [50] Zografos, K.G., Madas, M.A. ve Salouras, Y. (2013), A decision support system for total airport operations management and planning, *Journal of Advanced Transportation*, (47), 170-189.